

CESAB
CENTRE FOR THE SYNTHESIS AND ANALYSIS
OF BIODIVERSITY

Project summary

RAINBIO

African biodiversity dynamics:
Interactions between ecological
processes and conservation actions

Principal investigator: Thomas COUVREUR, IRD Montpellier (FR)

Postdoc : Dauby GILLES, IRD Montpellier (FR)

Start and finish: 2014-2017

Co-funding: Région Sud PACA

As a result of climate change and anthropogenic pressures such as deforestation for timber exploitation or urbanization, Africa's tropical rainforests are undergoing major changes. In order to be able to effectively preserve these fragile environments with a high diversity of species, it is essential to be able to assess their current state and estimate their evolution in the coming years.

Context and objectives

Sustainable management of an environment requires a complete and up-to-date database on the abundance, nature and distribution of the species present in this environment. This information can be linked with other factors to develop models and scenarios. As for Africa's tropical rainforests, a large amount of data has already been collected, but these remain difficult to access and incomplete.

The project Rainbio aimed to fill these gaps:

- By creating and maintaining a free database of African tropical plants and compiling existing data from public or private sources.
- By analysing metadata in order to be able to accurately generate scenarios on the biodiversity dynamics of tropical rainforests in Africa.

This involved, on the one hand, identifying areas of «high research priority» for which data are currently insufficient, and on the other hand, defining regions with «high conservation priority» that were likely to experience major changes.

Methods and approaches used for the project

CESAB has brought together a wide range of skills and expertise on the Rainbio project: botanists, specialists in modelisation, paleoclimatologists, population geneticists and phylogeneticists. They collected and compiled information from 13 databases, representing more than 600,000 data on 22,000 species. The Rainbio team proceeded to clean up, standardize and verify the quality of the data obtained. The information was then analysed and compared with the statistic software R in order to establish models and scenarios.

Principal conclusions

The information collected through the Rainbio project provides a better understanding of the dynamics and distribution of vegetation in Africa's tropical rainforests.

First, the inventory of species present in Africa's rainforest made it possible to identify different bioregions, territories determined according to the communities of species present. Among the main results obtained within the framework of Rainbio:

- A total of 16 bioregions have been identified in tropical Africa. This information confirms previous analyses, while supplementing them. New regions have emerged, such as Sao Tome. Others have been redefined with more precise information, particularly in West Africa.
- Lower Guinea (3b) is the bioregion with the greatest diversity of vascular plant species (classification grouping all sap plants, excluding in particular mosses, fungi and certain algae). A high level of plant biodiversity is also observed in East Africa (regions 2 and 7).
- Herbaceous species of shrubs dominate all bioregions, particularly in dry areas. Not surprisingly, trees are mainly found in forest regions.
- The bioregions identified are distinguished from each other by the biological types of which they are composed (trees, vines, herbaceous plants, etc.). While trees are characteristic of forest areas, herbaceous plants make it possible to distinguish different bioregions in East Africa and bushes, distributed throughout the country, provide more general information.

The identification and study of these bioregions allowed us to identify areas of low diversity, areas where important species turnovers are observed, or areas with vegetation that differs from the surrounding regions.

Figure : Plant species diversity patterns for the 16 bioregions of tropical Africa¹.

Pie charts indicate for each region the proportion of herb, tree, shrub and liana species. The colour indicates the range of species richness per bioregion.

Anticipated (or actual) impact of these results for science, society, and public and private decision making

The Rainbio project has made it possible to:

- Make available to scientists a database containing all the current knowledge that has been collected on the flora of tropical rainforests.
- Draw up an inventory of biodiversity in this area.
- Define bioregions according to the types of plants and plant groups most commonly present. This is the most comprehensive bioregion census established to date.
- Identify sensitive areas characterised by a high proportion of threatened species, and those where major changes are to be expected in the coming years, such as species loss, migration or substitution. These changes are likely to have significant ecological but also economic impacts, particularly with regard to timber exploitation - through a reduction in the number and nature of species present.
- Establish exploratory scenarios of the evolution of biodiversity in these regions in order to be able to make informed and adapted decisions. Among the influencing factors studied for the scenarios, we can mention the use of fossil or renewable energies, or the possible implementation of a sustainable forest management policy.

Rainbio results confirm the importance of rapidly implementing sustainable management solutions that will conserve the high-biodiversity of African tropical forests. A better understanding of the effects of climate change and anthropogenic factors on the biodiversity of African tropical rainforests promotes the development of appropriate and large-scale conservation policies. The data from Rainbio can be used to limit the effects of climate change on Africa's rainforests, prepare people for climate change and anticipate its effects.

For more information about Rainbio: <http://rainbio.cesab.org>

1. Droissart V, Dauby G, Hardy OJ, Deblauwe V, Harris DJ, Janssens S, MacKinder BA, Blach-Overgaard A, Sonké B, Sosef MSM, Stévant T, Svenning JC, Wieringa JJ & Couvreur TLP (2018) Beyond trees: Biogeographical regionalization of tropical Africa. *Journal of Biogeography*, **45**, 1153–1167. doi: [10.1111/jbi.13190](https://doi.org/10.1111/jbi.13190).

PARTICIPANTS :

Anne BLACH-OVERGAARD, Aarhus University (DK) / Sonké BONAVENTURE, University of Yaoundé (CM) / Vincent DEBLAUWE, IRD (FR) / Vincent DROISSART, IRD Yaoundé (CM) / Olivier HARDY, University of Bruxelles (BE) / David HARRIS, Royal Botanic Gardens Edinburgh (UK) / Steven JANSSENS, National Botanic Gardens of Belgium Meise (BE) / Alexandra LEY, Halle University (GE) / Barbara MACKINDER, Kew Botanic Gardens (UK) / Pierre SEPULCHRE, CNRS (FR) / Marc SOSEF, National Botanic Gardens of Belgium Meise (BE) / Tariq STÉVART, Missouri Botanic Gardens and University of Bruxelles (BE) / Jens-Christian SVENNING, Aarhus University (DK) / Jan WIERINGA, Wageningen University (NL) / Reiner ZAISS, IRD (FR) / Steven DESSEIN, National Botanic Gardens of Belgium (BE).

CESAB
CENTRE DE SYNTHÈSE ET D'ANALYSE
SUR LA BIODIVERSITÉ

Fiche résultat

RAINBIO

Dynamique de la forêt tropicale en Afrique :
Implications pour la conservation de la
biodiversité tropicale

Porteurs du projet : Thomas COUVREUR, IRD Montpellier (FR)

Postdoctorant : Dauby GILLES, IRD Montpellier (FR)

Début et fin du projet : 2014-2017

Co-financeur : Région Sud PACA

Sous l'effet du changement climatique et des pressions anthropiques telles que la déforestation pour l'exploitation du bois ou l'urbanisation, les forêts tropicales humides d'Afrique connaissent de grands bouleversements. Afin d'être en mesure de préserver efficacement ces milieux fragilisés abritant une grande diversité d'espèces, il est indispensable de pouvoir évaluer leur état actuel et d'estimer leur évolution dans les années à venir.

Contexte et objectifs

Gérer durablement un milieu implique de disposer d'une base de données complète et actualisée sur l'abondance, la nature et la distribution des espèces qui y sont présentes. Ces informations peuvent être mises en relation avec d'autres facteurs, afin d'établir des modèles et des scénarios. Pour ce qui est des forêts tropicales humides d'Afrique, un grand nombre de données a déjà été récolté, mais ces dernières demeurent pour le moment disparates, difficiles d'accès et incomplètes.

Le projet Rainbio a eu pour objectifs de combler ces lacunes :

- En créant et en alimentant une base de données des plantes tropicales africaines librement accessible et en compilant des données existantes de sources publiques ou privées.
- En analysant les métadonnées afin d'être en mesure de générer avec précision des scénarios sur la dynamique de la biodiversité des forêts tropicales humides en Afrique.

Il s'agit ainsi d'une part de déterminer les zones « de haute priorité de recherche » pour lesquelles les données sont actuellement insuffisantes, et d'autre part de définir des régions à « haute priorité de conservation », susceptibles de connaître de grands bouleversements.

Méthode et approches utilisées pour le projet

Le Cesab a réuni autour du projet Rainbio un large éventail de compétences : botanistes, spécialistes en modélisation, paléoclimatologues, généticiens des populations et phylogénéticiens ont ainsi mutualisé leur expertise. Ils ont recueilli et rassemblé les informations issues de 13 bases de données, soit plus 600 000 données sur 22 000 espèces. L'équipe de Rainbio a par la suite procédé à un nettoyage, une standardisation et une vérification de la qualité de ces données et de leurs métadonnées. Les informations ont par la suite été analysées et comparées avec R afin d'être en mesure d'établir un état des lieux, des modèles et des scénarios.

Principales conclusions

Les informations recueillies dans le cadre du projet Rainbio permettent de mieux appréhender la dynamique et la distribution de la végétation des forêts tropicales humides d'Afrique.

Dans un premier temps, l'inventaire des espèces présentes a permis d'identifier différentes biorégions, des territoires déterminés en fonction des communautés d'espèces présentes. Définir des biorégions permet de dresser un état des lieux de la biodiversité locale. Parmi les principaux résultats obtenus dans le cadre de Rainbio :

- 16 biorégions ont été identifiées au total en Afrique tropicale. Cette information confirme les analyses antérieures, tout en les complétant. De nouvelles régions sont ainsi apparues, comme Sao Tome. D'autres ont quant-à-elles été redéfinies grâce à des informations plus précises, notamment en Afrique de l'Ouest.
- La Basse Guinée (3b) est la biorégion qui regroupe la plus grande diversité d'espèces de plantes vasculaires (classification regroupant l'ensemble des plantes à sève, ce qui exclue notamment les mousses, les champignons et certaines algues). Une grande biodiversité végétale est également observée en Afrique de l'Est (régions 2 et 7).
- Ce sont les espèces herbacées des buissonnantes qui dominent l'ensemble des biorégions, et tout particulièrement dans les régions sèches. Sans

surprise, les arbres sont quant-à-eux majoritairement présents dans les régions forestières.

- Les biorégions identifiées se démarquent entre elles par les types biologiques qui les composent (arbres, lianes, herbacées etc). Alors que les arbres sont caractéristiques des zones forestières, les herbacées permettent de distinguer différentes biorégions en Afrique de l'Est et les buissons, répartis dans l'ensemble du territoire, fournissent quant-à-eux des précisions d'ordre plus général.

L'identification et l'étude de ces biorégions ont permis de repérer les zones de faible diversité, celles où d'importants turn-overs d'espèces sont constatés ou encore les zones dont la végétation diffère des régions alentours.

Figure : Modèles de diversité des espèces végétales pour les 16 biorégions de l'Afrique tropicale¹.
Les diagrammes circulaires indiquent pour chaque région la proportion d'espèces d'herbes, d'arbres, d'arbustes et de lianes. La couleur indique la richesse des espèces par biorégion.

Impact pour la science et la société, la décision publique et privée

Le projet Rainbio a notamment permis :

- De mettre à disposition des scientifiques une base de données regroupant l'ensemble des connaissances actuelles qui ont pu être collectées concernant la flore des forêts tropicales humides.
- De dresser un inventaire et un état des lieux de la biodiversité dans cette zone.
- De définir des biorégions en fonction des types de plantes et groupements de plantes majoritairement présents. Il s'agit du recensement de biorégions le plus complet établi jusqu'à aujourd'hui.
- D'identifier des zones sensibles caractérisées par une forte proportion d'espèces menacées, et celles où d'importants bouleversements sont à prévoir dans les années à venir tels que des disparitions, des migrations ou des substitutions d'espèces. Ces changements sont susceptibles d'entraîner d'importants impacts écologiques mais également économiques, notamment en ce qui concerne l'exploitation du bois – par un appauvrissement du nombre et de la nature des espèces présentes.

1. Droissart V, Dauby G, Hardy OJ, Deblauwe V, Harris DJ, Janssens S, MacKinder BA, Blach-Overgaard A, Sonké B, Sosef MSM, Stévant T, Svenning JC, Wieringa JJ & Couvreur TLP (2018) Beyond trees: Biogeographical regionalization of tropical Africa. *Journal of Biogeography*, **45**, 1153–1167. doi: [10.1111/jbi.13190](https://doi.org/10.1111/jbi.13190).

- D'établir des scénarios exploratoires de l'évolution de la biodiversité dans ces régions afin d'être en mesure de prendre des décisions éclairées et adaptées. Parmi les facteurs d'influence étudiés pour les scénarios, on peut citer l'utilisation d'énergies fossiles ou renouvelables, ou encore la mise en place éventuelle d'une politique de gestion durable des forêts.

Les résultats de Rainbio confirment l'importance de mettre en œuvre rapidement des solutions de gestion durables, qui permettront de conserver la richesse de la biodiversité des forêts tropicales africaines. Une meilleure compréhension des effets du changement climatique et des facteurs anthropiques sur la biodiversité des forêts tropicales humides africaines favorise la mise en place de politiques de conservation adaptées et à grande échelle. Les données issues de Rainbio peuvent permettre de limiter les changements climatiques, de préparer les populations à ces bouleversements et d'en anticiper les effets.

Pour plus d'information sur le groupe Rainbio: <http://rainbio.cesab.org>

PARTICIPANTS :

Anne BLACH-OVERGAARD, Aarhus University (DK) / Sonké BONAVENTURE, University of Yaoundé (CM) / Vincent DEBLAUWE, IRD (FR) / Vincent DROISSART, IRD Yaoundé (CM) / Olivier HARDY, University of Bruxelles (BE) / David HARRIS, Royal Botanic Gardens Edinburgh (UK) / Steven JANSSENS, National Botanic Gardens of Belgium Meise (BE) / Alexandra LEY, Halle University (GE) / Barbara MACKINDER, Kew Botanic Gardens (UK) / Pierre SEPULCHRE, CNRS (FR) / Marc SOSEF, National Botanic Gardens of Belgium Meise (BE) / Tariq STÉVART, Missouri Botanic Gardens and University of Bruxelles (BE) / Jens-Christian SVENNING, Aarhus University (DK) / Jan WIERINGA, Wageningen University (NL) / Reiner ZAISS, IRD (FR) / Steven DESSEIN, National Botanic Gardens of Belgium (BE).